

Мерзость запустения.

Итак, когда увидите мерзость запустения, речённую через пророка Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да понимает, ... знайте, что близко, при дверях пришествие Сына Человеческого.¹

Мерзость запустения – βδέλυμα τῆς ἐρημώσεως, происходящего от неприятия слова живого и животворящего, к жизни воскрешающего², стало повсеместным явлением. Бессовестность, бездумность, бездушность, бесчувственность, бессердечность, неверие и неверность, толпы проповедников и почитателей различных идолатрий, читаемые и почитаемые ими тексты и гипертексты, их собрания и поселения свидетельствуют лишь о мерзости запустения.³⁻⁶

Запустение, пустыня – это место отсутствия одухотворённости, полноты человеческой души⁷, где краеугольный камень распался в песок, где слова свалены в гигантскую кучу, представляющую собой лишь гору хлама, бывшего когда-то полезными мыслями, намерениями и делами, теперь же полностью бессмысленными, использованными и ставшими ненужными, выброшенными за ненадобностью.⁸

Пустое место свято не бывает⁹; в нём раздаётся лишь глас вопиющего в пустыне:

Вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро возшло, потому что земля была неглубока,

когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит! – Но сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и не увидите.¹⁰

Век информации и информатики отнюдь не век информированности¹¹⁻²⁵:

Вот, Я наперёд сказал вам: Если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Итак, если скажут вам: „вот, Он в пустыне“, - не выходите; „вот, Он в потаённых комнатах“, - не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет труп, там соберутся орлы.²⁶ И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказал им: что вы ищете живого между мёртвыми?²⁷

Среди слов, столь же многочисленных как песок в пустыне, не осталось ни одного живого; в этом нет ничего удивительного – ведь незнание стало ресурсом, и чем больше незнание, тем больше прибыль индустрии запустения.²⁸⁻⁴⁰ Никогда прежде в человеческой истории не публиковалось столь большое количество новостей, анонсов, объявлений работодателей, комментариев, статей в различного рода и сорта журналах и газетах, их производством занята армия писателей, фотографов, дизайнеров, инженеров, полиграфистов, оптовых и розничных торговцев,

в совокупности ставших отраслью экономики и многомиллиардным бизнесом, без которых немислима никакая политическая система, ведь медиократия – одна из ветвей власти ...⁴¹⁻⁴⁶ Однако же нет ветвей без дерева, и нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.⁴⁷

Будучи названы врагами народа, журналисты единогласно возопили, дабы отвратить отнятие у них куска хлеба.⁴⁸⁻⁴⁹ От избытка сердца говорили их уста, но в этом говорении явилась лишь мерзость запустения, велико-речивое пустословие⁵⁰⁻⁶⁰:

Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их.⁶¹⁻⁶²

Примечания.

¹ [Матфей 24:15](#)

² [Иоанн 6:48-51, 63](#)

48 Я есмь хлеб жизни. 49 Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; 50 хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрёт. 51 Я хлеб живой, шедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.

63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.

³ Павел к Тимофею 1, 4:2

1 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, 2 через лицемерие лжесловесников, сожжённых в совести своей,

⁴ Павел к Тимофею 2, 4:3-4

3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням.

⁵ Павел к Тимофею 1, 6:5

5 Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких.

⁶ Павел к Тимофею 2, 3:1-9

1 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,

4 предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 6 К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, 7 всегда учащих и никогда не могущих дойти до познания истины. 8 Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращённые умом, невежды в вере. 9 Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось.

ἐρήμωσις desolation (desecration) that results from being cut off (isolated).
ματαιότης vanity, emptiness, – properly, aimlessness due to lacking purpose or any meaningful end; nonsense because transitory.

κενότης emptiness, vanity.

κενοφωνία empty talk, vain babbling.

κενολογία empty, idle talk.

κενοδοξία vainglory, empty pride.

κενοφροσύνη emptiness of mind.

ἀνηκουστία want of hearing, deafness.

ἀπάθεια impassibility.

ἀταραξία impassiveness.

ἄθυμία lack of spirit, faintheartedness, despondency.

ἄψυχία want of spirit, faintheartedness, swooning, syncope.

άνόητος thoughtless, – properly, non-thinking, i.e. not "reasoning through" a matter (with proper logic); unmindful, which describes acting in a "mindless, dense" way ("just plain stupid").

ἄνοια folly, madness, foolishness.

ἄσυνεσία want of understanding, stupidity.

παραλογίζομαι to miscalculate, to reason falsely.

διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν [люди] повреждённого ума.

ἔσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ помрачение ума.

ἄφροσύνη want of sense, foolishness, impiety, wickedness.

ἄφρων fool, without reason, foolish, senseless.

ἄγνοημα a sin of ignorance.

ἄγνοια ignorance.

ἄγνωσία ignorance.

ἄγνωστος unknown, unknowable.

ψευδολόγος speaking falsely, lying.

ψευδοδιδάσκαλος a false teacher, teacher of false things.

ψευδής false, deceitful, lying, untrue.

ψεῦδος a falsehood, untruth, lie.

ψεῦσμα a falsehood, lie, untruthfulness.

ψευδάδελφος a false brother, pretend Christian.

ψευδόμαρτυς a false witness лжесвидетельство.

ψευδομαρτυρία false testimony, false witness.

ψευδόχριστος a false Christ, pretended Messiah.

ψεύστης a liar, deceiver.

ψιθυρισμός a whispering, secret slandering.

ψιθυριστής a whisperer, secret slanderer.

ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν
лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей.

ἀνασχυντία shamelessness, impudence.

ἀναίδεια shamelessness, impudence, effrontery, in the Areopagus, λίθος ἀναιδείας was the stone of unforgivingness, on which stood an accuser who demanded the full penalty of the law against one accused of homicide.

θυμός an outburst of passion, wrath, passion-driven behavior, i.e. actions emerging out of strong impulses (intense emotion).

σκληροκαρδία hardness of heart жестокосердие, ожесточённость.

δυσπιστία disbelief.

ἄθεσία faithlessness, fickleness.

ἄπειθεια willful unbelief, obstinacy, disobedience.

φίλαυτος self-loving, selfish, – properly, a lover of self, describing someone preoccupied with their own selfish desires (self-interests).

φιλάργυρος money-loving, avaricious, covetous, – properly, a lover of money (literally, silver) – i.e. someone (literally) "in love with personal gain (having money)."

ἀλαζών vagabond, hence an impostor, a boaster, one who gives one's self airs in a loud and flaunting way; – properly, a wandering vagrant (vagabond), boasting to anyone who is foolish enough to take him seriously! This kind of person claims many things he can't really do, so he must always keep moving on to new, naive listeners.

ὑπερήφανος proud, arrogant, disdainful, – properly, over-shine, trying to be more than what God directs, i.e. going beyond the faith He imparts.

βλάσφημος slanderous, evil-speaking; subst: a blasphemer.

ἀπειθής disobedient, – literally, unwilling to be persuaded (by God) which shows itself in outward disobedience (outward spiritual rebellion); disobedient because unpersuaded.

ἀχάριστος ungracious, ungrateful, – properly, without God's grace (favor) which results in unthankfulness (literally, „ungraceful“). from χαρίζομαι to show favor, give freely, to pardon, to forgive, to show kindness. is used of God giving His grace to pardon. This is freely done and therefore not based on any merit of the one receiving forgiveness.

ἀνόσιος unholy, profane; – properly, utter disregard of what is sacred, i.e. willful (arrogant) disrespect of the things of God; "impious; wicked“.

ἄστοργος unloving, devoid of affection, without natural affection.

ἄσπονδος irreconcilable, – properly, unable to please (placate) someone, unversöhnlich, heillos; that cannot be persuaded to enter into a covenant, implacable; without a treaty or covenant; of things not mutually agreed upon, e. g. abstinence from hostilities.

διάβολος slanderous, accusing falsely; in secular Greek means "backbiter," i.e. an accuser, calumniator (slanderer); is literally someone who "casts through," i.e. making charges that bring down (destroy).

ἄκρατής lacking self-control, powerless, inclined to excess; is the opposite (antonym) of ἐγκρατής self-controlled.

ἀνήμερος not tame, fierce, savage, hence: brutal.

ἄφιλάγαθος not loving that which is good, – properly, describing someone who is hostile to the things of God – i.e. an active opponent (enemy) of God's kingdom (good).

προδότης a betrayer, traitor.

προπετής impulsive, rash, reckless, – properly, "fall forwards," i.e. headstrong; rash ("heady"), brought on by unbridled passion, etc.

τυφῶω to puff up, make haughty, hence: to be conceited, foolish; – properly, to blow smoke, cloud up the air; (figuratively) having a cloudy (muddled) mind-set, i.e. moral blindness resulting from poor judgment which brings further loss of spiritual perception.

φιλήδονος pleasure-loving, fond of pleasure.

ἔχοντες μὀρφωσιν εὐσεβείας holding a form of piety.

⁷ Иоанн 1:14-17

14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. **15** Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. **16** И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, **17** ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.

⁸ Игра слов λόγος слово, λοιγός хаос, беспорядок, разруха.

⁹ Игра слов ἄγνοια, ἀγνωσία незнание, ἄγνωστος неизвестное, непознаваемое, и ἄγνός святое, невинное, ἀγνότης чистота, целомудрие.

¹⁰ [Матфей 13:3-9, 14](#)

¹¹ Eviatar Zerubavel. The Elephant in the Room: Silence and Denial in Everyday Life. New York: Oxford University Press, 2007.

¹² Richard Forno. Weapons of Mass Delusion. PageFree Publishing, 2003.

¹³ Charles Simic. Age of Ignorance. The New York Review of Books, March 20, 2012.

<https://www.nybooks.com/daily/2012/03/20/age-of-ignorance/>

¹⁴ Joel Best. The stupidity epidemic: Worrying about students, schools, and America's future. Routledge, 2011.

¹⁵ Brian Rappert. How to Look Good in a War: Justifying and Challenging State Violence. London: Pluto, 2012.

¹⁶ Joseph P. Reser. and Michael J. Smithson. When ignorance is adaptive: Not knowing about the nuclear threat. Knowledge in Society, 1998, 1:7-27.

¹⁷ Alex Wellerstein. The Virtues of Nuclear Ignorance. The New Yorker, 20.09.2016.

<https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/the-virtues-of-nuclear-ignorance>

¹⁸ A review on a peer review.

<http://enzymes.at/download/review.pdf>

¹⁹ Springer.

<http://enzymes.at/indictments/springer.pdf>

²⁰ Springer (Deutsch): Keine Ergebnisse

<https://www.springer.com/de/search?query=Poleev>

²¹ Springer (US): 0 results for Poleev

<https://www.springer.com/us/search?query=Poleev>

²² PSYINDEX: No results found for „Poleev“

[https://pubpsych.zpid.de/pubpsych/Search.action?q=\(DB%3DPSYINDEX\)+Poleev](https://pubpsych.zpid.de/pubpsych/Search.action?q=(DB%3DPSYINDEX)+Poleev)

²³ APSA: Your search yielded no results

<https://apsa.org/search/node/Poleev>

²⁴ ZBMATH: Your query produced no results

<https://zbmath.org/?q=Poleev>

²⁵ Deutsche Krankheit: eine Diagnosestellung mit Rückblick und Ausblick auf Krankheitsverlauf.

<http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf>

²⁶ [Матфей 24:23-28](#)

²⁷ [Лука 24:5](#)

²⁸ σκοτία fem. darkness; fig: spiritual darkness, a brand of moral, spiritual obscurity (i.e. which blocks the light of God when faith is lacking) тъма, чернь.

σκότος mask. darkness, either physical or moral, (figuratively) the principle of sin with its certain results скот, скотина.

ἔξουσία τοῦ σκότους darkness reigns власть тьмы.

ἔσκοτωμένη became darkened сделалось мрачно или сумеречно –
оскотинилось.

²⁹ Richard Horton. Offline: What is medicine's 5 sigma? The Lancet, 2015, 385, 9976: 1380.

[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(15\)60696-1/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60696-1/fulltext)

„The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.“

³⁰ Jerome R. Ravetz. The Sin of Science: Ignorance of Ignorance. Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization, 1993, 15:157-165.

³¹ Stuart Firestein. Ignorance: How It Drives Science. Oxford University Press, 2012.

³² Daniel R. DeNicola. Understanding Ignorance. The Surprising Impact of What We Don't Know. MIT Press, 2017.

³³ Marcus Twellmann (Hrsg.). Nichtwissen als Ressource. Nomos, 2014.

³⁴ Ralph Hertwig, Christoph Engel. Homo Ignorans: Deliberately Choosing Not to Know. Perspectives on Psychological Science 2016, Vol. 11(3) 359-372.

³⁵ Bill Vitek and Wes Jackson (Ed.). 2008. *The Virtues of Ignorance: Complexity, Sustainability, and the Limits of Knowledge*. Lexington: The University Press of Kentucky.

³⁶ Robert Graef. *Ignorance: Everything You Need to Know about Not Knowing*. Prometheus, 2017.

³⁷ Joanne Roberts and John Armitage. *The Ignorance Economy*. Prometheus, 2008, 26:335-354.

³⁸ R. Proctor and L. Schiebinger (Ed.). *Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance*. Stanford: Stanford University Press, 2008.

³⁹ Media bias in the United States – Wikipedia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Media_bias_in_the_United_States

⁴⁰ Mark Dice. *The True Story of Fake News: How Mainstream Media Manipulates Millions*. The Resistance Manifesto, 2017.

⁴¹ Concentration of media ownership – Wikipedia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Concentration_of_media_ownership

⁴² Ben H. Bagdikian. *The New Media Monopoly*. 20th edition, Beacon Press, 2004.

⁴³ Eli M. Noam and The International Media Concentration Collaboration. Who Owns the World's Media? Media Concentration and Ownership around the World. Oxford University Press, 2016.

⁴⁴ Monopoly of the media. The Encyclopedia of World Problems and Human Potential. The Union of International Associations.

<http://encyclopedia.uia.org/en/problem/140412>

⁴⁵ The 6 Companies That Own (Almost) All Media [INFOGRAPHIC]. WebFX Team on January 30, 2020.

<https://www.webfx.com/blog/internet/the-6-companies-that-own-almost-all-media-infographic/>

Total Value of Media's Big 6: \$430 Billion.

For perspective, if these six companies were a country, they would be the 26th wealthiest country in the world by GDP between Poland (\$467 billion) and Nigeria (\$415 billion).

⁴⁶ „Всем известно, сколь значительны и быстры были успехи наук, достигнутые ими с тех пор, как сброшено ярмо рабства и его сменила свобода философии. Но нельзя не знать и того, что злоупотребление этой свободой причинило очень неприятные беды, количество которых было бы не так велико, если бы большинство пишущих не превращало писание своих сочинений в ремесло и оружие для заработка средств к жизни, вместо того чтобы поставить себе целью строгое и правильное разыскание истины.“ М.В. Ломоносов. Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии. Dissertation sur les devoirs des

Journalistes dans l'exposé qu'ils donnent des ouvrages destinés à maintenir la liberté de philosopher. Nouvelle Bibliothèque germanique, ou l'histoire littéraire de l'Allemagne, de la Suisse et des pays du Nord, 1755, Bd. XVI (2):343-366.

⁴⁷ Лука 6:43-45

⁴⁸ Journalists are not the enemy. The Boston Globe, August 15, 2018.

<https://www.bostonglobe.com/opinion/editorials/2018/08/15/editorial/Kt0NFFonrxqBI6NqqennvL/story.html>

⁴⁹ President Trump, we're not 'enemies of the people.' End your war on our free press. Kansas City Star, August 15, 2018.

<https://www.kansascity.com/opinion/editorials/article216687685.html>

⁵⁰ „Первые признаки реакции иностранной печати на проект Конституции выразились в определённой тенденции – замолчать проект Конституции. Я имею в виду в данном случае наиболее реакционную, фашистскую печать. Эта группа критиков сочла за лучшее просто замолчать проект Конституции, представить дело так, как будто проекта не было и нет его вообще в природе. Могут сказать, что замалчивание не есть критика. Но это неверно. Метод замалчивания как особый способ игнорирования является тоже формой критики, правда, глупой и смешной, но всё же формой критики. Но с методом замалчивания не вышло у них. В конце концов они оказались вынужденными открыть клапан и сообщить миру, что, как это ни печально, проект Конституции всё же существует, и не только существует, но и начинает оказывать зловредное воздействие на

умы. Да иначе и не могло быть, так как есть всё же на свете какое-то общественное мнение, читатели, живые люди, которые хотят знать правду о фактах, и держать их долго в тисках обмана нет никакой возможности. На обмане далеко не уедешь.“

И.В. Сталин. О проекте Конституции Союза ССР: Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 года.

⁵¹ О полиграфическом оформлении и тиражировании Конституции общности Русь.

<http://constitution.fund/letters/publishing.pdf>

⁵² Lügenpresse – Wikipedia.

<https://de.wikipedia.org/wiki/Lügenpresse>

⁵³ Uwe Krüger. Lügenpresse. Journalistikon, Herbert von Halem Verlag, 3. Januar 2018.

<http://journalistikon.de/luegenpresse/>

⁵⁴ Thomas Röper. Wie die Gleichschaltung der deutschen Medien funktioniert. Anti-Spiegel, 19. Oktober 2018.

<https://www.anti-spiegel.ru/2018/wie-die-gleichschaltung-der-deutschen-medien-funktioniert/>

⁵⁵ Thomas Röper. Spieglein, Spieglein in der Hand - wer lügt am meisten im ganzen Land? J.K.Fischer Verlag, 2020.

<https://www.j-k-fischer-verlag.de/J-K-Fischer-Verlag/SPIEGLEIN-SPIEGLEIN-in-der-Hand-wer-luegt-am-meisten-im-ganzen-Land--9700.html>

⁵⁶ Schriftleitergesetz (4.10.1933).

<http://pressechronik1933.dpmu.de/schriftleitergesetz-4-10-1933/>

⁵⁷ Beschluss des Oberverwaltungsgerichts: Merkels Geheimgespräche mit der Presse bleiben geheim. Der Tagesspiegel, 8.03.2017.

<https://www.tagesspiegel.de/politik/beschluss-des-oberverwaltungsgerichts-merkels-geheimgespraeche-mit-der-presse-bleiben-geheim/19490642.html>

⁵⁸ "Unter drei" - die Sache mit den Hintergrundgesprächen. Der Tagesspiegel, 19.02.2017.

<https://www.tagesspiegel.de/politik/politik-und-presse-unter-drei-die-sache-mit-den-hintergrundgesprachen/19413420.html>

Das Verwaltungsgericht Berlin hat das Kanzleramt nach einer Klage des Tagesspiegel-Redakteurs Jost Müller-Neuhof jetzt zu einer teilweisen Transparenz in dieser Praxis verpflichtet (AZ: VG 27 L 369.16). Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

⁵⁹ Strafverfahren gegen Google.

<http://constitution.fund/indictments/google.pdf>

⁶⁰ Finita la commedia.

<http://enzymes.at/download/finita.pdf>

⁶¹ 2 Павел к Коринфянам 11:13–15

⁶² Список организаций, запрещённых на территории, находящейся в юрисдикции общности Руть.

<http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf>